

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova

tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Elmo di Pitino con cimiero ricostruito (foto S. Buson).

Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica

Stefano Buson*

Riassunto

In una vasta area geografica dell'Italia settentrionale, dell'Austria e della Slovenia, a partire dal VII sec. a.C. si sviluppò un artigianato contraddistinto da reperti bronzei istoriati, che va sotto il nome di "Arte delle Situle", con epicentro di produzione a Este (PD).

Nel 2018 prese avvio un ampio progetto interregionale tra enti culturali del Veneto, Lombardia e Marche che comprendeva la diagnosi dello stato di conservazione e lo studio tecnologico di alcuni coperchi, elmi e situle del primo periodo di diffusione di questa forma artistica. Il progetto ha trovato conclusione nel 2021 con la mostra *Le fiere della vanità* al Museo Nazionale Atestino di Este.

Nel contributo si presentano i risultati dei restauri, i dati tecnologici e i nuovi rilievi dei reperti decorati (*Le fiere della vanità 2021*).

Abstract

In a vast geographical area of northern Italy, Austria and Slovenia, a handicraft was developed from the 7th cent. BC and was characterized by historiated bronze finds, which goes under the name of "Situla Art" with production epicenter in Este (Padua).

In 2018 a large interregional project was launched between cultural bodies of Veneto, Lombardy and Marche which included the diagnosis of the state of conservation and the technological study of some covers, helmets and *situlae* of the first period of diffusion of this artistic form. The project ended in 2021 with the exhibition "*Le fiere della vanità*" at the Museo Nazionale Atestino in Este.

The contribution presents the results of the restorations, the technological data and the new reliefs of the decorated finds (*Le fiere della vanità 2021*).

1. Introduzione

In una vasta area geografica dell'Italia, dell'Austria, della Slovenia, abitata durante l'età del Ferro da Veneti, Golasecchiani, Piceni, Hallstattiani e Liburni, a partire dal VII sec. a.C. si sviluppò la prima forma di un raffinato artigianato artistico, chiamato convenzionalmente "Arte delle Situle", con epicentro di produzione a Este. Svariati manufatti metallici vennero decorati a cesello e sbalzo con scene figurate che, in una società basata sulla tradizione orale, comunicavano con le immagini importanti messaggi ideologici.

Grazie a questi reperti figurati, possiamo disporre di un linguaggio rielaborato dal repertorio orientalizzante di matrice etrusca, che doveva rappresentare il mondo reale e fantastico in cui vivevano le aristocrazie dei popoli antichi.

2. Il progetto

Nel 2018 Diego Voltolini¹ mi propose un ambizioso progetto sui coperchi figurati dell'Arte delle Situle, progetto nato a seguito della scoperta nel 2011, in una tomba monumentale² del territorio comasco, di un

* Già Direzione regionale Musei del Veneto
stefano.buson57@gmail.com

coperchio di situla figurato simile a quello rinvenuto nel 1885 nella stessa zona.

Il progetto prevedeva di trasferire presso il laboratorio del Museo Nazionale Atestino³, forte di un'esperienza quarantennale sul restauro di materiali bronzei, vari coperchi di situle ed alcuni elmi rinvenuti in Lombardia e nelle Marche, tutti caratterizzati da un ornato circolare ed attribuibili alla fase più antica dell'Arte delle Situle. Il piano di lavoro prevedeva il monitoraggio del loro stato di conservazione, avviandone un accurato studio tecnologico e una nuova documentazione fotografica e grafica. Si sarebbe così potuta cogliere l'occasione dell'accostamento fisico di questi straordinari reperti per verificare l'ipotesi, da tempo e da più parti avanzata, che fossero da attribuire, tutti o in parte, ad artigiani atestini, forse itineranti.

Il progetto prese avvio con l'adesione della Direzione regionale Musei Veneto (referente Federica Gonzato), della Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, e il Comune di Como (referente Barbara Grassi) e della Soprintendenza ABAP delle Marche e la Direzione regionale Musei Marche (referente Diego Voltolini).

I reperti compresi nel progetto, databili tra il 640 e il 600 a.C., sono nove: coperchio dalla Tomba I/1885 di Grandate (CO); coperchio ed elmo dalla Tomba 2/2011 di Grandate (CO), via Pradei; elmo dalla Tomba di guerriero 3/1928 di Sesto Calende (VA); coperchio di Numana (AN), collezione Rilli; elmo dalla Tomba 31/1976 di S. Severino Marche, Pitino Monte Penna (MC); coperchio dalla Tomba Rebato 187 di Este (PD); coperchio dalla Tomba Randi 34 di Este (PD); situla dalla Tomba Benvenuti 126 di Este (PD).

3. Il restauro dei reperti

Grazie ai prestiti sopracitati, è stato possibile avviare un'indagine sullo stato di conservazione di ognuno di questi reperti, molto fragili e spesso interessati da vecchi restauri. In alcuni casi problematici si è eseguita l'indagine radiografica, particolarmente importante ai fini dello studio tecnologico.

Preliminare al restauro o alla sua revisione è stata la consultazione dei fascicoli d'archivio, con schede di restauro, foto, radiografie e vecchi disegni, per valutare lo stato pregresso dei manufatti. Tutti i nove reperti inclusi nel progetto mostravano precedenti interventi conservativi con incollaggi, stucature e integrazioni delle lacune, effettuati in diversi laboratori e in varie epoche. In alcuni casi l'incollaggio aveva ceduto e l'integrazione delle lacune era poco curata perché si sovrapponeva alla superficie originale. Quasi tutti i reperti mostravano una superficie decorata solo parzialmente leggibile, a causa di tracce di prodotti di corrosione e di concrezioni carbonatiche ancora presenti nonostante la precedente pulitura.

La nuova pulitura è stata effettuata su tutta la superficie, sotto controllo al microscopio, con microfrese diamantate e bisturi, eliminando tutti i residui corrosivi e le concrezioni, previo ammorbidimento con acetone e abbassamento degli strati compatti. La rifinitura finale della superficie è stata portata a termine con spazzole morbide *scotch brite*, mettendo in luce spesso decorazioni nascoste e una buona patina nobile.

Per i nuovi incollaggi dei frammenti e per le integrazioni delle piccole lacune è stata

usata una resina plastica bicomponente modellata con fresette. Per alcuni reperti particolarmente fragili e mineralizzati si è applicato un prodotto consolidante.

I manufatti sono stati poi riconsegnati ai musei prestatori, dopo la mostra *Le fiere della vanità. L'arte dei Veneti antichi* organizzata nel 2021 al Museo Nazionale Atestino di Este, assieme a nuovi disegni, radiografie e foto, essenziale supporto documentale per future ricerche e per il successivo monitoraggio del loro stato di conservazione.

4. Descrizione tipo-tecnologica⁴

4.1. Coperchio di situla (cat. nn. 1, 2, 5, 7, 8)

Di forma circolare a calotta ribassata, è costituito da due lamine, una per la bacinella (0,4 mm) e una per il pomolo (0,6 mm) a forma di calice con labbro espanso. Per fissare il pomolo alla calotta è stato utilizzato un disco collocato all'interno del calice e una rondella di rinforzo posta nella parte interna della bacinella. Il tutto è unito da un perno centrale a testa sferica, che dalla parte interna del coperchio è saldamente ribadito, fissando così ad essa la presa. In alcuni coperchi più evoluti, il perno centrale, ottenuto a fusione, presenta la variante comprensiva del disco conico. Dopo aver modellato la calotta con opportuna imbutitura a tassetto, sono state eseguite dal retro le cordonature con cesello profilatore e/o le eventuali borchiette con punzone.

Si è iniziato quindi ad abbozzare il disegno sul registro con un pennellino e successivamente si sono ripassati i soggetti decorati con uno stilo appuntito. Tracce di questa "sinopia" sono visibili in quasi tutti i

reperti che conservano una buona patina superficiale.

Dopo questo intervento il toreuta ha ricalcato le incisioni della sinopia con un cesello profilatore a testa stondata. Ultimata questa operazione dal diritto, ha girato la bacinella, cominciando lo sbalzo con un cesello in metallo o legno.

4.2. Situla (cat. n. 9)

Di forma troncoconica, corpo sinuoso, spalla obliqua, collo verticale e orlo a tesa. La situla è formata da due lamine bronzee (0,4 mm), congiunte verticalmente da ribattini che ne saldano i margini sovrapposti. Una terza lamina (di cui si conserva un piccolo frammento) costituiva il fondo con piede svasato fissato saldamente alle pareti della situla. La decorazione su tre registri comprende motivi eseguiti a cesello profilatore e sbalzo. Lo sbalzo sulle figure è realizzato con strumenti in legno, mentre per evidenziare i particolari anatomici sono stati utilizzati ceselli e punzoni metallici. Al microscopio si rilevano tracce del disegno preparatorio, eseguito con un tondino metallico a punta stondata fine.

La costruzione della situla⁵ prevede il taglio della lamina bronzea a forma di ventaglio e il suo fissaggio su una tavola lignea. Sulla lamina si esegue la decorazione in tre passaggi: una prima stesura del disegno a pennello, poi il ripasso con uno stilo e infine la cesellatura e lo sbalzo. Ultimata la decorazione della lamina si sagoma il ventaglio trasformandolo in un tronco di cono, fissato nei margini sovrapposti con chiodi ribattini.

La parte più espansa del corpo troncoconico così formato viene quindi lavorata a

tassetto per ricavare la spalla della situla, il collo e l'orlo, con un lungo lavoro di battitura. Su una controforma in legno viene lavorato il corpo della situla per ottenere il profilo sinuoso. Alla base, infine, è inserito un fondo a campana, saldato nei margini con la ribaditura della lamina grazie a un apposito invito cordonato. L'ultima operazione, utile alla funzionalità della situla, è sigillare le fenditure interne con cera e resina di pino per garantire la tenuta dei liquidi.

4.3. Elmo (cat. nn. 3, 4, 6)

Del tipo piceno a calotta composta: l'esemplare conservato (cat. n. 3), tuttora l'unico con ornato figurato sulla faccia inferiore della tesa, è costituito da 5 lamine⁶ (tav. III, b).

Tre costituiscono la calotta, unite tra loro da lunghi chiodi, piegati a metà stelo per fissare anche un elmo interno costituito da materiale organico, di cuoio o di vegetali intrecciati⁷; una quarta costituiva la parte inferiore della calotta piegandosi poi ad angolo retto a formare la faccia superiore della tesa. La faccia inferiore di quest'ultima era costituita da una quinta lamina fissata nei limiti da ribattini e nella parte interna da due ganci. La solidità della tesa era garantita da una "imbottitura" che ipotizziamo fosse in legno e che riempiva il vuoto tra la lamina superiore e quella inferiore. Nuove osservazioni sulla tipologia del cimiero sono emerse in seguito all'analisi degli elementi bronzei fissati sulla calotta. Il cimiero era costituito con ogni probabilità da una criniera di cavallo comprensiva di cute, fissata alla calotta grazie a due piccoli perni posti sul davanti e sul retro⁸, mentre potevano avere funzione ornamentale oltre che di fissaggio le due

sfinzi in bronzo fuso⁹ (*antiporta*). La costruzione dell'elmo prevedeva la preparazione e la conseguente formatura delle cinque lamine, eseguita su un apposito tassetto con successivi passaggi su controforme lignee, per ottenere la sagoma utile alla successiva unione dei pezzi. La tesa inferiore veniva decorata a cesello e sbalzo con le modalità già illustrate nei coperchi e nelle situle. L'assemblaggio dell'elmo composito, formato da un involucro esterno in sottile lamina bronzea e uno interno in materiale organico, era effettuato congiuntamente con lunghi chiodi e con piccoli ribattini in bronzo.

Catalogo¹⁰

1.

Coperchio di Grandate (CO), Tomba I/1885. Civico Museo Archeologico "P. Giovio", Como - inv. E 5528. H. 3,4 cm; diam. 19,9 cm. (tav. I)

Decorato a cesello e sbalzo con motivi vegetali e teoria di quadrupedi inseriti in un registro circolare, incorniciato da borchiette delimitate da cordoncini. Si tratta di un ariete, due stambecchi e un cervo in successione verso destra. Gli animali in primo piano sono intenti a cibarsi dei germogli e del fogliame. Si presenta in molti frammenti ricomposti sopra un supporto di plexiglass. Il pomello è assente e gran parte della superficie è lacunosa. In due foto e su un disegno precedenti al 1982 si scorgono alcuni significativi frammenti ora purtroppo non più reperibili. Il coperchio si presentava già restaurato con una parziale pulitura e con la ricomposizione dei frammenti, ma alcuni di questi, nel frattempo, si sono scollati.

Con il nuovo intervento di restauro sono apparsi importanti dettagli della decorazione assieme a evidenti tracce della "sinopia". Alcuni frammenti con un attacco errato sono stati ricomposti nella loro giusta posizione. Nella decorazione abbiamo riscontrato un sapiente uso del cesello profilatore con i classici segni discontinui lungo le curve che rendono meglio l'anatomia degli animali. Stessa cosa dicasi per l'uso dei punzoni metallici per la resa tridimensionale degli elementi vegetali che arricchiscono la scena agreste. Il coperchio presenta una bella patina nobile omogenea con qualche graffio dovuto all'usura antica. Dopo il restauro e il corretto incollaggio, grazie alla documentazione d'archivio, è stato eseguito un nuovo disegno con la ricostruzione del decoro sui pezzi mancanti.

Questo coperchio si pone come uno degli esemplari più raffinati della prima fase dell'Arte delle Situle.

2.

Coperchio di Grandate (CO), via Pradei Tomba 2/2011. Civico Museo Archeologico "P. Giovio", Como - inv. St. 171874-75. H. 9,1 cm; diam. 24 cm. (tav. II a)

Frammenti di calotta di coperchio con breve orlo, presa a stelo con perno a ombrello e terminazione a globetto. Nella porzione conservata è presente una decorazione a cesello e sbalzo con due sfingi

affrontate una delle quali porge all'altra un pesce¹¹. A sinistra una figura incompleta di lupo che tiene fra le fauci la testa di un giovane cervo. Al margine destro tratti incisi fanno ipotizzare un quarto animale. La decorazione è incorniciata da borchiette e cordoncini. Manca qualsiasi traccia d'incisione preparatoria.

Il restauro è stato eseguito dalla ditta Kriterion di Bologna con un intervento di consolidamento preventivo sul retro e con una parziale pulitura della superficie decorata, estremamente fragile. Il coperchio e la sua situla, dopo il restauro del 2017, sono stati esposti alla mostra *Prima di Como. Nuove scoperte archeologiche dal territorio*¹².

Nel nuovo intervento di restauro del 2018 si è completata la pulitura della superficie e corretta l'integrazione delle lacune con la scoperta di nuovi dettagli della decorazione¹³, prima non visibili a causa della presenza dei residui dei prodotti di corrosione. Su un frammento dell'orlo la pulitura è stata interrotta poiché al microscopio sono apparsi resti di tessuto mineralizzato con una elegante trama, segno evidente che il coperchio e la situla erano avvolti da un pregiato panno¹⁴.

Infine, su un frammento dell'orlo si è individuato un antico restauro, eseguito con due ribattini e una toppa in lamina, segno che il coperchio è stato usato a lungo.

3.

Frammenti di elmo da Grandate (CO), via Pradei Tomba 2/2011. Civico Museo Archeologico "P. Giovio", Como - inv. St. 171876. H. 7,3 cm; largh. 12,3 cm; diam. tesa ric. 29 cm. (tav. II b)

Si tratta di due frammenti della porzione inferiore di elmo di tipo composito, con la tesa decorata inferiormente a cesello e sbalzo con archetti intrecciati e petali pendenti, superiormente da fila di borchiette. Restano anche un perno ferma cresta in bronzo fuso e un piccolo ribattino.

È stata approfondita la pulitura della tesa per riuscire a riconoscere l'impostazione grafica utilizzata dall'artigiano per la decorazione. Con un compasso si tracciava sulla lamina una corona leggermente ovale (come la base dell'elmo), poi si puntava su questo il compasso a intervalli regolari per eseguire prima i semicerchi bassi¹⁵, poi quelli alti, ottenendo alla sommità un archetto ingrossato. In corrispondenza dei punti di appoggio del compasso veniva poi tracciato

un cerchietto da dove venivano fatti pendere tre petali. Su queste incisioni si eseguiva la cesellatura e lo sbalzo dal retro con un punzone stondato.

4.

Frammenti di elmo da Sesto Calende (VA), Seconda tomba di Guerriero - Tomba 3/1928, Musei Civici di Villa Mirabello, Varese - inv. St. 12451. Diam. tesa dedotto 24 cm. (tav. II c)

Frammenti di tesa di elmo con la faccia inferiore decorata a cesello e sbalzo con motivi ad archetti intrecciati molto simili a quelli presenti sull'elmo di Grandate (cfr. cat. n. 3). Stesso diametro per gli archi, stesso decoro a cesello e sbalzo, probabilmente da attribuire alla stessa bottega.

5.

Coperchio di Numana (AN), collezione Rilli, Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Ancona - inv. 9407. Diam. dedotto 23 cm. (tav. III a)

Frammento di coperchio decorato a cesello e sbalzo con uno stambecco, un elegante tralcio vegetale e un quadrupede alato (un felino?) con la coda desinente a testa di uccello. I due animali, gradienti a sinistra, sono rappresentati in un registro circolare contornato da una fila di bugnette a baccello ovale racchiuse tra cordoncini. Sulla base di una ricostruzione virtuale ipotizziamo che l'intero registro decorativo comprendesse cinque animali di cui solo due conservati. Il coperchio appare ancora da restaurare nelle illustrazioni di O.H. Frey¹⁶. In tempi relativamente recenti è stato pulito solo sul diritto, mentre la superficie retrostante appare ancora coperta da concrezioni terrose e prodotti di corrosione. Con il nuovo restauro si sono pulite entrambe le facce, migliorando la leggibilità della splendida decorazione e mettendo in luce pure evidenti resti della "sinopia". Grazie alle foto di Frey, è stato anche ricollocato un frammento con le zampe anteriori dell'animale alato. Tra tutti i reperti inerenti al progetto, il coperchio di Numana spicca per la raffinata esecuzione e per la straordinaria varietà degli strumenti usati per la resa dello sbalzo (tab. 1), varietà non riscontrata ad oggi in altri prodotti dell'Arte delle Situle.

6.

Elmo di Pitino da S. Severino Marche (MC), Tomba 31/1976, Museo Civico Archeologico "G. Moretti", S.

Severino Marche - inv. 50860. H. 21,5 cm; diam. 29,4-27,9 cm. (tav. III b)

Elmo a calotta composita di tipo piceno, costituito da cinque lamine in bronzo unite fra loro da ribattini. L'interno era certamente provvisto di una imbottitura, costituita da materiale organico, fissata alla lamina con chiodi ripiegati¹⁷. Il cimiero in criniera equina (non conservato) era fissato superiormente da due piccole sfingi e alla base della calotta da un gancetto e un bocciolo forato. L'elmo presenta una straordinaria decorazione a cesello e sbalzo sulla faccia inferiore della tesa, con dodici soggetti animali intervallati da elementi vegetali che richiamano la manifattura atestina. Si susseguono due sfingi affrontate, una sfinge con corpo squamato che addenta un piccolo pesce, un grande pesce, una sfinge che artiglia un ariete, una pecora, un bue, uno stambecco, una leonessa. Chiude la lunga teoria una cerva pascente che precede un cervo agguantato dalla belva.

L'elmo è stato restaurato presso il Museo di Villa Giulia a Roma mediante la ricomposizione dei numerosi frammenti e l'integrazione delle lacune con una resina bicomponente. Il reperto ha subito nel tempo un danno con fratture e nuove lacune lungo la tesa. Con il nuovo restauro è stata rifinita la pulitura asportando i prodotti residui della corrosione. Grazie alle radiografie¹⁸ si è visto che l'integrazione moderna spesso debordava sulla lamina decorata, quindi si è rimodellata la resina scoprendo particolari inediti della decorazione e della "sinopia", particolarmente evidente nell'ariete, nel virgulto collegato e nella coda del toro. L'elmo non presenta particolari tracce di usura o interventi di restauro antico.

7.

Coperchio Rebato da Este (PD), Tomba 187, Museo Nazionale Atestino, Este - inv. 4859. H. 6 cm; diam. 22,2 cm. (tav. IV)

Coperchio istoriato a calotta emisferica con presa a calice fissata da un perno centrale a terminazione sferica. Il pomolo riporta sul bordo due incisioni parallele, segno evidente che è stato costruito riutilizzando una lamina decorata¹⁹. L'ornamento, a cesello e sbalzo, è impostato su un unico registro incorniciato da borchiette delimitate da cordoncini rilevati. Sono presenti motivi vegetali e cinque animali resi con un tratto grafico decisamente *naïf*. Due rigoglio-

si virgulti separano la scena con tre figure gradienti verso destra (una belva con una zampa in bocca, uno stambecco, un bue) e due figure che procedono verso sinistra (un ariete e un capretto).

Il coperchio, restaurato nel 1960, è quasi integro: rispetto al vecchio disegno pubblicato da Alfonsi²⁰ mostra due nuove lacune, una sottostante la belva e l'altra sotto il virgulto tenuto in bocca dal bue. Con il nuovo intervento di pulitura ci si è limitati ad asportare i prodotti di corrosione residui e le concrezioni carbonatiche. Questo ha permesso di scoprire tratti decorativi inediti poi riportati nel nuovo disegno. Il coperchio presenta una patina nobile a chiazze verde-marrone alternate a una superficie dorata, con qualche graffio dovuto all'uso.

8.

Coperchio Randi da Este (PD), Tomba 34, Museo Nazionale Atestino. Este - inv. 4892. H. 10,5 cm; diam. 23,6 cm. (tav. V)

Coperchio di situla, costituito da due lamine, una per la calotta ribassata, una per il pomolo fissato alla bacinella tramite un perno di bronzo fuso a forma di ombrello con terminazione a globetto (tav. V a). Sono rappresentati quattro animali inseriti su unico registro, contornato da un motivo a spina di pesce entro cordoni circolari. La decorazione, a cesello e sbalzo, comprende due scene distinte: l'albero della vita da cui si cibano due capridi affrontati e un lupo che insegue un cervo.

L'attuale ricomposizione dei frammenti del coperchio su un supporto è stata fatta negli anni Sessanta del secolo scorso. Rispetto al disegno pubblicato da Frey²¹ e alle foto d'archivio, risultano perduti molti pezzi. Grazie al recente intervento di pulitura dei pochi frammenti rimasti, si sono evidenziati tratti decorativi che, assieme alla documentazione d'archivio e allo studio iconografico, hanno permesso di proporre un nuovo disegno che ipotizza l'originale decorazione.

Da segnalare, infine, che non è stato possibile individuare sulla superficie decorata tracce di sinopia o segni dovuti all'uso, a causa del pessimo stato di conservazione dei residui frammenti del coperchio.

9.

Situla Benvenuti da Este (PD), Tomba 126, Museo Nazionale Atestino, Este - inv. 4667. H. 31,5 cm; diam. orlo 25,4 cm. (tav. VI)

Situla formata da tre lamine, due per il corpo, unite verticalmente da ventisei ribattini, una per il fondo con piede svasato (ora mancante). La spalla, il collo e l'orlo a tesa sono modellati su tassetto. Il modello riprende la classica forma dell'ossuario fittile atestino zonato con profilo sinuoso. La decorazione, a cesello e sbalzo, si sviluppa su tre registri divisi da file di borchiette rese a punzone²².

Dalle fonti archivistiche sappiamo che la situla, scoperta nel 1880, ha subito nei vari anni quattro restauri, di cui l'ultimo nel 1969 con utilizzo di una pulitura chimica e successivo rivestimento della lamina con una resina di color verde marcio. Questa protezione superficiale ha occluso i solchi prodotti dal cesello profilatore, rendendo impraticabile l'analisi delle tracce di questo strumento, così basilare per lo studio tecnologico. Si poneva quindi la necessità di intervenire con una nuova pulitura asportando la resina protettiva con solventi e bisturi. Grazie a questa operazione sono stati liberati i solchi tracciati per la decorazione, con l'individuazione dell'impronta a triangolo isoscele del cesello profilatore con base 0,4 mm e lati 3,7 mm (tab. 1). Al microscopio si rilevano inedite tracce del disegno preparatorio eseguito con un tondino metallico a punta stondata fine. L'artigiano talvolta ha corretto questa "sinopia", migliorando la resa della decorazione con il cesello, come ad esempio nella criniera del cavallo o nella testa della sfinge del primo registro (tav. VIa-VIb).

Per lo sbalzo dei soggetti sono stati individuati quattro punzoni metallici, oltre ad altri lignei più grandi. Lungo la spalla della situla si notano alcune riparazioni della lamina eseguite in corso d'opera e numerosi interventi di restauro antico per saldare fratture collegate al suo uso. La situla poi presenta evidenti tracce d'usura sulle parti sporgenti della decorazione dovute alla periodica pulitura della superficie ossidata. Tutto questo ci porta a ipotizzare che il vaso sia stato usato a lungo prima della sua deposizione nella tomba.

tav. I. Coperchio di Grandate, Tomba 1/1885 (disegno S. Buson).

tav. II. a) Coperchio di Grandate, Tomba 2-2011 (dis. S. Buson); b) Frammenti di elmo di Grandate, Tomba 2-2011 (dis. S. Buson); c) Frammenti di elmo da Sesto Calende, Tomba 3-1928 (disegno S. Buson).

tav. III. a) Coperchio di Numana, collezione Rilli (dis. S. Buson); b) Elmo di Pitino, S. Severino Marche, Tomba 31/1976, decorazione tesa, prospetto e sezione (dis. S. Buson).

tav. IV. Coperchio Rebato, da Este, Tomba 187 (dis. S. Buson).

tav. V. Coperchio Randi, da Este, Tomba 34 (disegno S. Buson).

tav. VI. a) Situla Benvenuti, da Este, Tomba 126. Particolare della sfinge con traccia di "sinopia" (dis. S. Buson);
 b) Situla Benvenuti, da Este, Tomba 126. Testa della sfinge con disegno preparatorio inciso (foto S. Buson).

5. Conclusioni

Lo scopo principale di questo progetto è legato innanzitutto al controllo dello stato di conservazione dei reperti. Con l'occasione del nuovo intervento di restauro e grazie a un approccio diretto su reperti di probabile produzione atestina riuniti per la prima volta nello stesso laboratorio, si è avviato uno studio tecnologico comparato, finalizzato alla ricerca di strumenti e metodologie antiche. Con questo innovativo studio ci si è posti l'ambizioso obiettivo di riconoscere i tratti tecnologici dei singoli maestri o delle botteghe dell'Arte delle Situle che hanno realizzato questi manufatti. Altro aspetto della ricerca, certamente non facile, è di sondare la possibilità che singoli artigiani specializzati nell'Arte delle Situle si spostassero presso le corti aristocratiche dei popoli vicini per produrre manufatti e/o per insegnare il mestiere a giovani artigiani locali.

In base alle ricerche tecnologiche abbiamo trovato affinità con le produzioni atestine di tutte le opere, tranne che per i due elmi di Sesto Calende e Grandate.

Dal punto di vista iconografico, nella decorazione dei coperchi sono state riconosciute numerose varianti che denotano in alcuni di essi uno stile raffinato, mentre in altri una resa più semplice, indice di una derivazione da manifatture diverse, seppure espresse da un unico ambiente culturale.

Lo studio tecnologico comparato della decorazione dell'elmo di Pitino di S. Severino Marche e della situla Benvenuti ha rivelato strettissime analogie, nonostante sia accertato che l'elmo sia più antico di una ventina di anni. La tecnica e gli strumenti usati per ornare i due reperti sono molto simili: il cesello profilatore ha la stessa dimensione e uguale profilo cuneiforme, i punzoni usati per lo sbalzo sono molteplici e variegati, la sinopia sovrabbonda rispetto ad altri manufatti simili. Si potrebbe quindi supporre che l'autore della decorazione dell'elmo di Pitino sia di provenienza atestina, ipotesi tra l'altro già avanzata da vari studiosi su base iconografica subito dopo la sua scoperta.

N	INVENTARIO	PROVENIENZA	SPESSORE LAMINA	LUNGH. TESTA CESELLO	SPESS. TESTA CESELLO	SPESS. CESELLO CORDONATO	DIAM. PUNZONE BORCHIE	DIAM. PUNZONI
1	5528	Coperchio Grandate tb. 1/1885	0,4	4,3	0,5	1,8	3,8	1,0-2,3-4,1
2	171874-75	Coperchio Grandate tb. 2/2012	0,4	4,0	0,5	1,8	-	1,2
3	171876	Elmo Grandate tb. 2/2012	0,4-0,5	5,1	0,5	1,0	3,3	3,5
4	12451	Elmo Sesto Calende tb. 3/1928	0,4	5,1	0,5	1,0	3,3	-
5	9407	Coperchio Numana	0,4	1,5-4,9	1,0	1,0	3,0	-
6	50860	Elmo Pitino tb. 31/1976	0,4-0,7	3,7	0,4	0,4	-	1,1-2,7
7	4859	Coperchio Rebato tb. 187	0,4	3,6	0,4	1,8	3,8	3,8
8	4892	Coperchio Randi tb. 34	0,4	8,0	0,4	6,0	-	-
9	4667	Situla Benvenuti tb. 126	0,4	3,7	0,4	-	0,4-4,1	0,7-2,7

tab. 1. Misure archeometriche (in mm) rilevate sui reperti, relative allo spessore delle lamine e alla dimensione dei ceselli e dei punzoni.

Note

¹ Nel 2018 archeologo, collaboratore esterno presso SABAP per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

² *Prima di Como 2017*. Nel 2018 la tomba venne esposta alla mostra *Prima di Como: nuove scoperte archeologiche del territorio*.

³ Rivolgo un particolare ringraziamento a Anna Maria Chieco Bianchi per i preziosi consigli e per il costante aiuto in questa ricerca.

⁴ Per la comparazione dei dati archeometrici ricavati dallo studio dei reperti si fa riferimento alla tab. 1.

⁵ BUSON 2006.

⁶ In LANDOLFI 2013, p. 293, per errore sono segnalate solo quattro lamine.

⁷ EGG 1999.

⁸ EGG 1999.

⁹ Come si può intuire dalle rappresentazioni dei guerrieri nell'Arte delle Situle, l'elmo è guarnito da una bassa criniera di cavallo che termina a coda nel retro, frutto di un taglio selettivo del pelo. Nella nostra ipotesi basata sull'esame dell'elmo di Pitino, la criniera opportunamente conciata, cucita e colorata, era poi fissata con un laccio in cuoio ai due perni ferma cresta e alla coppia di sfingi alla sommità.

¹⁰ Le immagini e i disegni (non in scala) presenti nelle tavole e nell'antiporta sono di Stefano Buson,

Este, Museo Nazionale Atestino, Direzione regionale Musei Veneto, "su concessione del Ministero della Cultura".

¹¹ JORIO 2017.

¹² *Prima di Como 2017*.

¹³ Con il nuovo restauro è apparso distinto il profilo della testa di un giovane cervo nelle fauci del lupo, non visibile prima dell'intervento.

¹⁴ BUSON *et alii* 2020.

¹⁵ Il raggio dei semicerchi basso è di 1,5 cm, quello alto di 1,9 cm.

¹⁶ FREY 1969 (tafel 59).

¹⁷ I lunghi chiodi che saldano le lamine sono ripiegati a metà stelo, esattamente a 5 mm dalla calotta metallica, lasciando intuire in questo modo lo spessore dell'imbottitura. Il guerriero doveva indossare anche un berretto di lana, onde evitare escoriazioni dovute ai chiodi ritorti.

¹⁸ L'indagine radiografica è stata eseguita magistralmente da Fabio Milazzo, restauratore del Museo Archeologico di Ancona.

¹⁹ Forse pertinente a un coperchio.

²⁰ ALFONSI 1922, fig. 41.

²¹ FREY 1969.

²² ZAGHETTO 2017.

Bibliografia

- ALFONSI 1922 = A. ALFONSI 1922, *Scoperte archeologiche nella necropoli atestina del Nord riconosciute nel fondo Rebato* in "Notizie degli Scavi", 1922, 1, pp. 3-54.
- BUSON 2006 = S. BUSON 2006, *Riproduzione sperimentale della situla Benvenuti eseguita nel 1997*, in L. CAPUIS A.M. CHIECO BIANCHI (a cura di), *Este II. La Necropoli di Villa Benvenuti*, (Monumenti Antichi 64/2006, Serie monografica 7), Roma 2006, pp. 472-476.
- BUSON et alii 2020 = S. BUSON, B. GRASSI, F. GONZATO, S. JORIO, M. ROTTOLI, D. VOLTOLINI, *La tomba 2/2011 di Grandate (Como-Italia): nuovi dati sull'utilizzo di prodotti tessili nei rituali funerari del mondo golasecchiano*, in M. BUSTAMANTE ÁLVAREZ, E.H. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. JIMÉNEZ ÁVILA (a cura di), *Redefining Textile Handcraft. Structures, Tools, and Production Processes*, Proceeding of VII Purpureae Vestes International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World (Granada, 2-4 ottobre 2019), Granada 2020, pp. 219-226.
- EGG 1999 = M. EGG, *Gli elmi*, in *Piceni, Popolo d'Europa*, Catalogo della mostra itinerante, Roma 1999, pp. 117-120.
- FREY 1969 = O. H. FREY, *Die Entstehung der Situlenkunst*, Berlin 1969.
- JORIO 2017 = S. JORIO, *Tombe di rango a Grandate. La necropoli di via dei Pradei*, in *Prima di Como. Nuove scoperte archeologiche dal territorio*, Catalogo della mostra (Como, 30 settembre - 10 novembre 2017), Società Archeologica Comense, Como 2017, pp. 39-61.
- LANDOLFI 2013 = M. LANDOLFI, *L'elmo con tesa figurata*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, V. TINÉ, F. VERONESE (a cura di), *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Catalogo della mostra (Padova, 6 aprile - 17 novembre 2013), Venezia 2013, p. 293.
- Le fiere della vanità* 2021 = F. GONZATO, B. GRASSI, D. VOLTOLINI (a cura di), *Le fiere della vanità. L'arte dei veneti antichi*, Catalogo della mostra (Este, 28 maggio - 3 ottobre 2021), Vago di Lavagno (VR) 2021.
- Prima di Como 2017* = L. MORDEGLIA, M. UBOLDI (a cura di), *Prima di Como. Nuove scoperte archeologiche dal territorio*, catalogo della Mostra (San Pietro in Atrio, Como, 30 settembre-10 novembre 2017), Cermenate (CO).
- ZAGHETTO 2017 = L. ZAGHETTO, *La situla Benvenuti di Este. Il poema figurato degli antichi Veneti*, Bologna 2017.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*